

насоса,

Для каждого из вариантов включения насосов на перекачивающих станциях определяется сумма потребляемой мощности для всех насосов, включенных в работу.

В качестве критерия оценки эффективности режимов перекачки, при питании НПС от различных энергосистем, приняты удельные энергозатраты на 1 м³ нефти, транспортируемой при рассматриваемом напряжении [4]

$$E_{y\partial} = \frac{1}{Q} \left[\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{n_{MMH}} (f_{jk} \cdot N_{номрпнjk}) + N_{номрпн} \right] \quad (1.11)$$

Расчет возможных режимов перекачки на эксплуатационном участке «Узень- Атырау» выполнен на компьютере по программе MIFT_NKK. bas.

текст программы.

Список литературы

1. Аварийно-восстановительный ремонт магистральных нефтепроводов / Под ред. А.Г. Гумерова. - М.: Недра, 1998. - 271 с.
2. Бабин Л.А. и др. Типовые расчеты при сооружении трубопроводов. - М.: Недра, 1995. - 256 с.
3. Березин В.Л., Бобрицкий Н.В. Сооружение насосных и компрессорных станций. - М.: Недра, 1985. - 288 с.
4. Гольянов А.И., и др. Выбор рационального режима работы магистрального трубопровода. Транспорт и хранение нефтепродуктов. - Уфа: УГНТУ, 1998. - 18 с.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН

Сарбопеева М.Д.

и.о. ассоциированного профессора.,

КУТИ имени Ш. Есенова

Гусманова А.Г.

ассоциированный профессор

КУТИ имени Ш. Есенова

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF DRILLING HORIZONTAL WELLS

Sarbopeeva M.,

acting Associate Professor

C.S.U.T.E named after S. Yessenov

Gusmanova A.

Associate Professor

C.S.U.T.E named after S. Yessenov

Аннотация

Статья посвящена методу интенсификации добычи нефти бурением горизонтальных скважин на месторождении.

Abstract

The article is devoted to the method of intensification of oil production by drilling horizontal wells in the field.

Ключевые слова: месторождение, бурение, горизонтальная скважина, глубина, скорость проходки, горная порода.

Keywords: deposit, drilling, horizontal well, depth, penetration rate, rock.

Основываясь на положительных результатах бурения скважин с горизонтальным окончанием (ГС) и с зарезкой боковых стволов с горизонтальным окончанием в пробуренных скважинах (ББГС) на месторождении Каламкас, на месторождении Жетыбай в 2011г начато внедрение данных технологий. Рассмотрим конструкцию горизонтальных скважин для месторождения Жетыбай.

Направление 324 мм x 20 м устанавливается с целью предотвращения размыва устья при бурении под кондуктор, канализации восходящего потока бурового раствора из скважины в циркуляционную систему. Цементируется до устья.

Кондуктор 244,5 мм x 560 м устанавливается с целью перекрытия водоносных и верхних неустойчивых горизонтов. Глубину установки башмака уточняют по результатам ГИС. Монтаж ПВО. Цементируется до устья.

Эксплуатационная колонна 168,3 мм x 2500 м устанавливается с целью перекрытия неустойчивых отложений, испытания и эксплуатации продуктивных объектов. Эксплуатационная колонна цементируется до устья.

Щелевой фильтр-хвостовик 114,3 мм x 2450-2800 м устанавливается с целью испытания и эксплуатации продуктивных объектов. Щелевой фильтр не цементируется.

Проектная конструкция горизонтальной скважины, рассмотренная в техническом проекте, приведена в таблице 1.

Рекомендуемый профиль горизонтальных скважин для месторождения Жетыбай:

- проектная глубина - от 2700 до 2800 м (по стволу);

- смещение забоя скважины по горизонтали - от 380 до 460 м;

- длина горизонтального участка – от 210 до 300 м;
- глубина начала набора кривизны - 2180 – 2220 м;
- интенсивность набора кривизны 9-12 градусов на 30 метров;
- угол входа в продуктивный пласт определяется углом залегания продуктивного пласта и находится в пределах 65-85 градусов.

На рисунке 1 представлен типовой профиль горизонтальных скважин для месторождения Жетыбай.

Средняя величина отклонения от вертикали составила 435 метров.

Глубина начала набора кривизны составила

1696-2255 метров.

Максимальный зенитный угол наклона стволов составил 90 градусов.

Интенсивность набора кривизны 21 - 23 градуса на 30 метров.

При длине бокового ствола от 447 метров до 514 метров, окончательный забой достигал 2210 – 2702 метров.

Длина фильтра в продуктивной части стволов составляет от 200 до 240 метров.

Горизонтальное бурение на месторождении Жетыбай начато в 2012 году. За анализируемый период на месторождении пробурено 29 горизонтальных скважин, из них 5 скважин на конец года находились в освоении.

Рисунок 1 - Типовой профиль горизонтальной скважины на месторождении Жетыбай

Таблица 1

Проектная конструкция горизонтальных скважин месторождения Жетыбай

Наименование колонн	Диаметр, мм		Глубина спуска, м	Высота подъема цемента от устья, м
	долота	колонны		
1 Направление	393,7	324	20	0
2 Кондуктор	295,3	244,5	560	0
3 Эксплуатационная колонна	215,9	168,3	2500	0
4 Щелевой фильтр-хвостовик	139,7	114,3	2450-2800	не цементируется

Длина горизонтальной части ствола колеблется от 200м (скв. 4420) до 302м (скв.4458) и в среднем составляет 253м. Минимальный дебит по нефти (4,0 т/сут) получен со скважины №4404, максимальный (52,2 т/сут) со скважины №4424, при этом отклонение среднего начального дебита нефти от прогнозного составил в среднем 9,0 %. Из таблицы 2 видно, что из 24 введенных ГС, с начальным дебитом больше 30 т/сут вышли из бурения 5 скважин, что составляет 21 % от общего количества новых скважин. С дебитом от 10 т/сут до 30 т/сут вышли из бурения 16 скважин или 67 %, скважин с дебитом менее 10 т/сут всего 3 скважины, что составляет 12 % от общего числа ГС.

Диапазон начальной обводненности колеблется от 10 до 25 % и в среднем составил 13,2%. Текущий средний дебит нефти по скважинам составил 13,2 т/сут, при начальном 24,2 т/сут. Коэффициент падения по скважинам с ГС высок, от 3 % до 97 %, в среднем составляя 45 % за несколько месяцев работы, относительно новых вертикальных

скважин, по которым коэффициент падения составляет 27%. При этом стоит отметить, что текущие дебиты нефти ГС выше вертикальных на 41 %, и составляют 13,3 т/сут против 7,8 т/сут. Средняя обводненность на 01.01.14г составила 35,4%, максимальная обводненность (98%) отмечена на скважине 4417 эксплуатирующей Ю-ХП горизонт. Судить о характере поступления воды в скважину 4417 не представляется возможным ввиду затруднения проведения ГИС-к в горизонтальной части скважины, одной из возможных причин обводнения является подтягивание подошвенной воды.

Таким образом, при высоком коэффициенте падения дебитов нефти ГС относительно новых вертикальных скважин, отмечается высокий дебит нефти первых. По состоянию на 01.01.2014г всего добыто 92,5 тыс. т нефти.

Результаты бурения ГС на месторождении Жетыбай говорит об эффективности данной технологии и рекомендуется их дальнейшее внедрение на месторождении.

Таблица 2

Результаты бурения горизонтальных скважин

№ скв.	Гор.	Дата пуска	Длина горизонтальной части скв., м	Начальные дебиты после пуска				Дебит на 01.01.2014г				Добыча на 01.01.2014г		Прогноз-ный дебит нефти, т/сут	Откло-нение начального де-бита от прогноз-ного, %	Откло-нение текущего дебита нефти отно-сительно начального, %
				qn, т/сут	qж, т/сут	обв, %	qn, т/сут	qж, т/сут	обв, %	qn, т	Qж, т					
1	4421	3	09.04.13	13,7	18,2	25	13,3	17,5	24	3,2	4,2	23	-40	-3		
2	4437	3	05.08.13	13	14,4	10	8,1	9,9	18	1,2	1,5	30	-57	-38		
3	4440	3	05.08.13	16,7	18,6	10	11,1	13,5	18	1,5	1,8	36	-54	-34		
4	4439	3	20.09.13	37,6	41,8	10	13,2	77,7	83	1,3	3,3	39	-4	-65		
5	4434	3	21.10.13	29,1	32,3	10	21,2	24,1	12	1,5	1,6	23	27	-27		
6	4402	3	01.01.13	51	56,6	10	42,2	48	12	13,75	15,79	27	89	-17		
7	4404	3	01.01.13	4	40,1	90	1,5	12,5	88	0,9	8,68	27	-85	-63		
8	4406	3	01.01.13	25,7	28,5	10	21	23,9	12	9,13	10,79	27	-5	-18		
9	4410	3	01.06.13	24,4	27,2	10	19,9	22,6	12	7,58	8,65	27	-10	-18		
10	4425	4	04.03.13	44,2	49,2	10	30,5	34,6	12	12,2	13,8	23	92	-31		
11	4424	4	06.04.13	52,2	58	10	29,5	53,6	45	11,2	15,2	23	127	-43		
12	4453	4	09.09.13	17	19,3	12	5,5	7,3	24	1	1,2	23	-26	-68		
13	4465	7	28.11.13	13,4	14,9	10	20,5	23,3	12	0,6	0,7	22	-39	53		
14	4447	8	27.07.13	29,6	32,9	10	7,5	9,9	24	2	2,4	36	-18	-75		
15	4463	8	05.09.13	15,2	16,9	10	7,5	9,9	24	1,1	1,3	24,5	-38	-51		
16	4464	8	08.10.13	7,4	8,7	15	1,5	1,7	12	0,3	0,4	24	-69	-80		
17	4459	10	09.08.13	7,1	8,9	20	9,4	10,7	12	1,2	1,4	24	-70	32		
18	4458	11	07.08.13	18,9	21	10	5,1	5,8	12	1,2	1,3	23	-18	-73		
19	4407	12	11.02.13	27,9	31	10	7,5	10,7	30	3,6	4,4	27	3	-73		
20	4420	12	12.03.13	47,3	52,6	10	18,4	21	12	10,7	12,1	28	69	-61		
21	4418	12	31.05.13	24,5	28,8	15	5,7	7,5	24	2,1	2,8	25	-2	-77		
22	4416	12	26.06.13	22	24,4	10	12,4	14,1	12	2,8	3,2	29	-24	-44		
23	4417	13	22.08.13	17,1	20,8	18	0,5	26,5	98	0,2	3,2	24	-29	-97		
24	4412	56	02.02.13	10,2	11,9	15	5,4	6,6	18	2,3	2,9	26	-61	-47		
25	4403	12	в освоении													
26	4419	12	в освоении													
27	4427	56	в освоении													
28	4446	56	в освоении													
29	4462	8	в освоении													
ИТОГО:																
				24,2	27,8	13,2	13,3	20,5	35,4	92,56	122,61	26,6	-9	-45		

После составления документов [1] и [2] за период 2012-2014 годы были выполнены исследования глубинных и рекомбинированных проб пластовой нефти из 15 скважин

Фактические среднегодовые дебиты нефти и жидкости равны соответственно 7,5 т/сут и 18,6 т/сут, что выше проектной производительности добывающих скважин по нефти на 0,7 и по жидкости на 0,3 т/сут. По сравнению с предыдущим годом отмечается незначительное увеличение фактического дебита нефти на 0,4 и увеличение жидкости на 0,1 т/сут, что связано с высокой производительностью

скважин после ГРП, новых скважин и вводом горизонтальных скважин.

Список литературы

1. Пересчет начальных запасов нефти, свободного газа, газа газовых шапок и растворенного газа по месторождению Жетыбай (по состоянию изученности на 01.01.2008 г.). Актау, 2009 г. Абитова А.Ж., Касенов А.К., Андрейко Т.И. и др.

2. Уточненный проект разработки месторождения Жетыбай. Актау, 2010 г. Абитова А.Ж., Нугиев М.А., Муллаев Б.С., Гимадиева О.М. и др.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ УДАРНО-ВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (УВО)

Тогашева А.Р.

*и.о. ассоциированного профессора.,
КУТИ имени Ш. Есенова*

Сарсенов Т.Ж.

*Магистрант
КУТИ имени Ш. Есенова*

THE EFFECTIVENESS OF SHOCK WAVE IMPACT TECHNOLOGY (SWR)

Togasheva A.,

*acting Associate Professor
C.S.U.T.E named after S. Yessenov*

Sarsenov T.

*master's student
C.S.U.T.E named after S. Yessenov*

Аннотация

Для удаления адсорбционных отложений необходимо применить химическое воздействие, например, растворение отложений, либо, что проще, «встряхивание» зоны ударной волной для отрыва отложений от стенок, затем их удаление переводом в полость скважины за счет депрессионного перепада давления и последующей промывкой скважины.

Abstract

To remove adsorption deposits, it is necessary to apply chemical action, for example, dissolution of deposits, or, more simply, "shaking" the zone with a shock wave to detach the deposits from the walls, then removing them by transferring them into the well cavity due to a depression pressure drop and subsequent flushing of the well.

Ключевые слова: месторождение, бурение, интенсификация, призабойная зона пласта, скважина, геолого-технические мероприятия.

Keywords: deposit, drilling, intensification, bottom-hole formation zone, well, geological and technical measures.

Месторождение Жетыбай расположено в западной части полуострова Мангышлак и по административному подчинению находится на территории Каракиянского района Мангистауской области Республики Казахстан.

Для более полной реализации потенциальных возможностей скважин, работающих с коэффициентом подачи менее 0,3 рационально проведение подземных ремонтов (ПРС) и геолого-технических мероприятий (ГТМ) на низкопродуктивных скважинах.

С целью увеличения производительности скважин и повышения нефтеотдачи пластов применяются технологии воздействия на пласт и призабойную зону.

Анализ промыслового материала показал, что за период 2013г. на месторождении применялись следующие технологии:

- гидравлический разрыв пласта (ГРП);
- ударно-волновая обработка (УВО);
- соляно-кислотные обработки (СКО).

Эксплуатация скважин приводит к снижению их производительности, что связано с постепенным снижением пластового давления и с ухудшением пористости и проницаемости пород призабойной зоны пласта (ПЗП) вследствие ухудшения свойств призабойной зоны, закупорки пор песчаными, глинистыми и прочими частицами, при цементации, перфорации продуктивного интервала и т.д.

В настоящее время в практике нефтедобычи распространены методы расколматации скважин с